

№2/2025

ANDIJON DAVLAT PEDAGOGIKA INSTITUTI

ADPI
Ilmiy xabarnomasi

ADPI Ilmiy xabarnomasi

№ 1 2025 mart

Jurnal 2023-yildan chop etilmoqda

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy
kommunikatsiyalar agentligi tomonidan
2022-yil 25-oktyabrda
№ 045013 raqam bilan ro'yxatga olingan
ISSN 2181-4309

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va
innovatsiyalar vazirligi huzuridagi
Oliy attestatsiya komissiyasi
Rayosatining 2024-yil 8-maydagi
№354-sonli qarori bilan
Pedagogika fanlari bo'yicha Oliy attestatsiya
komissiyasining dissertatsiyalar asosiy ilmiy
natijalarini chop etish tavsiya etilgan ilmiy nashrlar
ro'yxatiga kiritilgan.

Tahririyat manzili: 170100 Andijon shahri,
"Do'stlik" ko'chasi, 4uy, 216-xona.
Electron manzil: info@adpi.uz
Telegram: ADPI_Ilmiy_xabarnomasi
Telefon raqamlari: +998 91 484 40 90

2/2

BOSH MUHARRIR:

B.M. Rasulov- tarix fanlari doktori (DSc), professor

Mas'ul muharrir:

B.A. Sirojiddinov- biologiya fanlari doktori (DSc), professor

TAHRIR KENGASHI

S.Z. Zaynobiddinov- O'zRFA akademigi

I.R. Asqarov- kimyo fanlari doktori, professor

Yu. Isayev- kimyo fanlari doktori (DSc), professor

Sh.X. Yo'lchiyev- fizika-matematika fanlari doktori, (DSc), professor

R. Aliyev- texnika fanlari doktori, professor

A.E. Zaynabiddinov- biologiya fanlari doktori, professor

B.X. Amanov- biologiya fanlari doktori (DSc), professor

A.A. Egamberdiyev- falsafa fanlari doktori (DSc), professor

M.V. Xalimova- psixologiya fanlari doktori (DSc), professor

Sh.J. Yusupova- pedagogika fanlari doktori, professor

Z.E. Azimova- pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

M.B. Artiqova- pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

V.A. Qodirov- pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

N.J. Abdullayeva- pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

M.A. Tojiboyeva- filologiya fanlari doktori, professor

Sh.A. Xaitov- tarix fanlari doktori (DSc), professor

D.M. Isroilova- pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

M.K. Pozilov- biologiya fanlari doktori (DSc), professor

Sh.A. Xasanov- pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), professor

A.M. Zapparov- texnika fanlari nomzodi, professor

U.A. Saliyev- tarix fanlari nomzodi, professor

T.T. Kaziyeva- pedagogika fanlari doktori (DSc), dotsent

F.F. Usmanov- filologiya fanlari doktori (DSc), dotsent

U.A. Usmanova- pedagogika fanlari doktori (DSc), dotsent

L.A. Muxammadjonova- falsafa fanlari nomzodi, professor

Q. Ibaybullayev- falsafa fanlari nomzodi, dotsent

D.T. Samatov- pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

O'M. Muxtarov- falsafa fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

S.N. Yusupova- tarix fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Sh.M. Asqarov- tarix fanlari nomzodi, dotsent

B.M. Do'monov- pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

T. Parpiyev- falsafa fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

E.A. Tajimirzayev- tarix fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

K.S. Karimov- tarix fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

A.A. Yuldashyev- biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

M.J. Abduraxmonova- biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

M.M. Muydinova- fizika-matematika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

J.B. Qoraboev- filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

N.T. Mo'ydinov- kimyo fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

D.A. Sobirova- filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

E.B. Abdullayev- falsafa fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

M.Sh. Alimova- siyosiy fanlar bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

M.M. Rejapova- biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

L.S. Yunusov- biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Muharrirlar:

O. Karimov,

U. Malikova,

B. Mashrabova.

IJTIMOYIY-GUMANITAR FANLAR

Alimova M.Sh. Jamoatchilik nazorati orqali talabalarning faolligini oshirish va ularni mustaqil nazorat tizimiga jalb etish	256
Mirzayev T.T. Huquqiy madaniyatning amaliyotdagi holati va uni ta'lim tizimiga ta'siri	261
Kamolova M.J. Media falsafa haqidagi qarashlar tahlili	267
Iminov O.N. Oliy ta'lim muassasalarida talabalarni g'oyaviy-estetik va axloqiy tarbiyalashning innovatsion metodlari	273
Vohidov S.B. Talabalarning ilmiy bilimlarini o'quv vaziyatlar asosida rivojlantirishning pedagogik zaruriyati. muammo va yechimlar	277
Madumarov B.Y. Ekotsentrizm va ekotizimlar o'rtasidagi bog'liqliklar	281
Bektashev B.B. Yoshlar dunyoqarashini shakllantirishda ijtimoiy va ma'naviy omillarning ta'siri	285
Raximova Z.X. O'quvchilar va o'qituvchilar o'rtasidagi samarali muloqotning ta'lim sifatiga ta'siri	290
Pozilova M.M. 2011-yilda ayollar tadbirkorligining rivojlanishi: "Iqbol" gazetasi materiallari tahlili	298
Djumabayev I.A. OTM matbuot xizmati va media-marketing: jamoatchilik e'tiborini jalb qilish	301
Qaxxorova Sh.A. Al Xorazmiy asarlari vositasida talabalarda analitik fikrlashini rivojlantirish usullari	306
Xolliyeva D.D. Konstitutsiya – erkin va farovon hayot garovi	311

ANIQ VA TABIIY FANLAR

Muydinova M.A., Zokirova N.A. Texnologik ta'lim jarayonida ixtirochilik va loyihalashtirish kompetensiyalarini rivojlantirishning pedagogik asoslari	315
Komilov M.M., Mirzaalimov A.A., Mirzaalimov N.A., Muydinova M.A., Mirzaalimova M.S., Xaydarov Sh.Y. Laboratoriya mashg'ulotlarida qo'llaniladigan ikki yarim davrli to'g'irilagichdan o'tayotgan kuchlanishni aniqlash	318
Do'monov B.M., Rustamov S.A., Mutalibova N.G'. Umumta'lim maktablarida kimyo fanidan virtual laboratoriya tajribalari to'plamini yaratish va amaliyotga qo'llash: refleksiya metodi yondashuvi	322
Nizomova B.B. Tabiiy fanlar integratsiyasi asosida biologiya o'qitish jarayonini takomillashtirishda integratsion jarayon va STEAM-ta'lim texnologiyasidan foydalanish	326
Rahmonov M.Sh. Google Classroom: talabalar va o'qituvchilar uchun raqamli ta'lim muhiti va uning afzalliklari	333
Temirova G.G., Yusupova N.N. Informatikadan topshiriqlar va ularning turlari	340
Toxirov F.B. Pedagogik faoliyatda kreativ yondashuv asosida axborot bilan ishlash strategiyalari	343
Axmadaliyev U.A. Kichik gidroelektr stansiyalar fanini o'qitishda Keys-Stadi metodi va Matlab/Simulink dasturidan foydalanish	348
Bekchonova Sh.B. Raqamli texnologiyalar muhitida talabalarning kiberpedagogik kompetensiyalarini rivojlantirish jarayonlarining ilmiy-nazariy asoslari	352
Mamadaliyev B.K. Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining kreativ qobiliyatini rivojlantirishning dasturiy ta'minotini takomillashtirishda algoritmlar nazariyasi elementlaridan foydalanish	357
Shabdullayeva L.O. Oliy ta'lim muassasalarida raqamli ta'lim resurslaridan foydalanishning ahamiyati	361
Toxirova M.X. Boshlang'ich sinf o'qituvchilarida tabiiy fanlarni STEAM asosida o'qitish va integrativ yondashuv tamoyillari	364
Karimova N.A., Sirojiddinov B.A. G'o'za hosildorligiga sharoitning ta'siri	369

Bu vazifalarni amalga oshirishda biz asrlar mobaynida shakllangan milliy an'analarimizga, ajdodlarimizning boy merosiga tayanamiz. Farzandlarimiz, ayniqsa, qiz bolalarning zamonaviy bilim va kasb-hunarlarini, xorijiy tillarni egallashlari, har tomonlama sog'lom va barkamol bo'lib, hayotdan munosib o'rin topishlari uchun barcha kuch va imkoniyatlarimizni safarbar etamiz" [6].

Dunyoqarash amaliy faoliyat bilan chambarchas bog'liq rivojlanadi. Insonning tabiati shundaki, u o'z dunyoqarashiga asoslanib, mavhum sharoitda qaror qabul qila oladi. Yoshlar dunyoqarashini shakllantirishga ta'sir etuvchi eng muhim omil maktab ijtimoiy instituti hisoblanadi. Ta'lim deganda shaxs, jamiyat va davlat manfaatlarini ko'zlab, o'quvchining davlat tomonidan belgilanadigan, tegishli hujjat bilan tasdiqlangan ta'lim darajalariga erishganligi to'g'risidagi bayonnoma bilan birga maqsadli ta'lim va tarbiya berish jarayoni tushuniladi. Biroq, hozirgi vaqtda maktab ta'lim maydoni sifatida yangi avlod ehtiyojlarini qondirmaydi. Ilgari maktabga maktab o'quvchilarining dunyoqarashini shakllantirish funktsiyasi ishonib topshirilgan, ammo bu yo'nalishdagi ishlar turg'unlik davrida ko'p narsalarni orzu qilgan usullardan foydalangan holda amalga oshirildi. Binobarin, mamlakatda ro'y berayotgan ijtimoiy-siyosiy va iqtisodiy o'zgarishlarning oqibati maktabda tarbiyaviy ishlardan butunlay voz kechish, demak, maktab o'quvchilarida dunyoqarashni shakllantirish uchun sharoit yaratish bo'ldi. Ishning eskirgan usullari va shakllaridan osongina voz kechib, ular hayotiy bo'lgan narsalarni ham tashladilar. Shu bois, ko'pchilik ta'lim muassasalari hozirda ta'lim-tarbiya ishlarini yangidan qurishga, yangi an'analar ildiz otishini kutishga majbur. Hayot ko'rsatganidek, yoshlar bilan yaxshi tarbiyaviy ish olib borish nafaqat ta'lim muassasalari, balki davlat miqyosida ham juda zarur. Bugungi yoshlar keksa avlodlar bilmagan dunyoda o'sib ulg'ayapti.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Baratov, R. (2021). Prospects of Higher Education System (on the Example of Uzbekistan). *International Journal on Orange Technologies*, 3(3), 128-131.
2. Баратов, Р. Ў. (2022). Транспорт тизимида таълим ислохотлари ва истиқболлари. *Academic research in educational sciences*, 3(TSTU Conference 1), 90-95.
3. Ruzigul, U., Nasirjan, J., Dilmurodkhakim, A., Mirshod, H., & Urozboy, E. (2020). Rationale and history of human reflections in the muslim philosophy. *International Journal of Advanced Science and Technology*, 29(5), 1453-1458.
4. Baratov, R. U. (2019). Integration of a science, formation, and manufacture in the course of professional training. *Общественные науки в современном мире: политология, социология, философия, история* (pp. 51-54).
5. Baratov, R., & Uzbekova, S. (2022). Integration of science, education and production in the process of training. *World scientific research journal*, 4(2), 7-11.
6. Ramatov, J., Umarova, R., Baratov, R., Jurabayev, N., & Artikova, B. (2022, June). Constructive and optimal solutions for the formation of a stable ecological situation in the Aral Sea region of Uzbekistan. In *AIP Conference Proceedings* (Vol. 2432, No. 1, p. 030113). AIP Publishing LLC

UO'K: 811.512.1:37

O'QUVCHILAR VA O'QITUVCHILAR O'RTASIDAGI SAMARALI MULOQOTNING TA'LIM SIFATIGA TA'SIRI

<https://zenodo.org/records/15336867>

Raximova Zulfiyaxon Xashimjanovna
Andijon davlat pedagogika instituti

Annotatsiya. *Ushbu maqolada o'quvchilar va o'qituvchilar o'rtasidagi samarali muloqotning ta'lim jarayoniga ta'siri tahlil qilinadi. Muloqotning pedagogik tizimdagi o'rni, o'quvchilarning darsga*

bo'lgan motivatsiyasi va ularning bilim olish jarayoniga qanday ta'sir ko'rsatishi yoritiladi. Shuningdek, o'qituvchi va o'quvchilar o'rtasidagi ishonchli muloqotning o'quvchilarning shaxsiy rivojlanishi va akademik yutuqlariga ta'siri ko'rib chiqiladi. Maqolada samarali muloqotning asosiy tamoyillari, interfaol usullar, pedagogik strategiyalar va yuzaga kelishi mumkin bo'lgan muammolarni bartaraf etish bo'yicha tavsiyalar beriladi.

Kalit so'zlar: *samarali muloqot, ta'lim sifatini oshirish, pedagogik aloqalar, o'quvchilar bilan muloqot, o'qituvchining roli, ta'lim jarayoni, emotsional intellekt, kompazitsion o'quv metodlari*

Аннотация. *В данной статье рассматривается влияние эффективного общения между учениками и учителями на качество образования. Анализируются важность коммуникации в педагогической системе, взаимодействие учеников и учителей, а также степень их взаимопонимания и влияние этого на улучшение качества образования. В статье также содержатся практические рекомендации по развитию эффективного общения и преодолению возникающих трудностей в учебном процессе.*

Ключевые слова: *эффективная коммуникация, повышение качества образования, педагогические взаимодействия, общение с учащимися, роль учителя, образовательный процесс, эмоциональный интеллект, композиционные учебные методы.*

Abstract. *This article analyzes the impact of effective communication between students and teachers on the quality of education. It discusses the significance of communication in the educational system, the interaction between students and teachers, and how their mutual understanding can enhance the quality of education. The article also provides practical recommendations for developing effective communication and addressing challenges that arise during the learning process.*

Key words: *effective communication, improving education quality, pedagogical interactions, student communication, teacher's role, educational process, emotional intelligence, compositional learning methods.*

Samarali muloqot o'quvchilarning akademik muvaffaqiyatini ta'minlashda, shuningdek, ularning shaxsiy rivojlanishida muhim ahamiyatga ega. Pedagogik tizimda o'qituvchi va o'quvchi o'rtasidagi to'g'ri va samarali muloqot jarayoni nafaqat ta'lim sifatini oshirishga yordam beradi, balki o'quvchining psixologik holatini, motivatsiyasini va ijtimoiy aloqalarini ham yaxshilaydi. Bu maqolada o'quvchilar va o'qituvchilar o'rtasidagi samarali muloqotning ta'lim sifatiga qanday ta'sir ko'rsatishi, uning asosiy komponentlari va pedagogik yondoshuvlar haqida so'z boradi. Muloqot o'quvchilarning o'zlarini qanday his qilishlariga va ta'lim jarayoniga qanday yondashishlariga bevosita ta'sir qiladi. O'qituvchining kommunikativ mahorati va uning o'quvchilar bilan o'zaro munosabatlari, ta'lim sifatiga qanday ijobiy yoki salbiy ta'sir ko'rsatishini o'rganish, bugungi pedagogik tadqiqotlar uchun juda dolzarbdir.

Samarali muloqot o'quvchilarni faolroq ishtirok etishga, o'z fikrlarini erkin bildirishga, hamda o'qish jarayoniga samarali tarzda jalb etishga yordam beradi. Bundan tashqari, samarali muloqot o'quvchilarning mustaqil fikrlash ko'nikmalarini rivojlantirishga va muammolarni hal qilish qobiliyatlarini shakllantirishga xizmat qiladi. O'qituvchi o'quvchilarga nafaqat bilim beruvchi, balki ularning shaxsiy rivojlanishiga ko'maklashuvchi yo'lboshchi sifatida ham namoyon bo'ladi. Ta'lim jarayonida interfaol metodlardan foydalanish, o'quvchilarning fikr almashishiga, muhokama yuritishiga va jamoaviy ishlash ko'nikmalarini shakllantirishga yordam beradi. Shuningdek, pedagogik muloqotning emotsional jihati ham katta ahamiyatga ega. O'qituvchining empatiya va tushunish qobiliyatlari o'quvchilarning o'zlarini qulay his qilishlariga, stress va qo'rquvdan xalos bo'lishlariga yordam beradi. Agar o'quvchilar o'z fikrlarini erkin bayon qila olsalar va o'qituvchi tomonidan qo'llab-quvvatlansa, ular dars jarayonida yanada faol bo'lishadi.

Muloqot samaradorligini oshirish uchun o'qituvchilar aktiv tinglash, ochiq va tushunarli tushuntirish, individual yondashuv, motivatsiyani oshirish kabi metodlardan foydalanishlari

kerak. Bundan tashqari, o'quvchilar bilan ishonchli va samimiy aloqa o'rnatish, ularning ehtiyoj va qiziqishlarini inobatga olish muhimdir. Samarali muloqot ta'lim sifatini oshirish, o'quvchilarning bilim olish jarayonini yanada samarali tashkil etish va ularning shaxsiy rivojlanishiga ijobiy ta'sir ko'rsatishning asosiy omillaridan biridir. Shu boisdan o'qituvchilar muloqot ko'nikmalarini doimiy ravishda rivojlantirishlari, pedagogik yondashuvlarni takomillashtirishlari va o'quvchilarning ehtiyojlarini hisobga olgan holda ta'lim jarayonini tashkil etishlari zarur.

Samarali muloqotning ta'lim sifatiga ta'sirini tahlil qilishda bir nechta muhim jihatlarga e'tibor qaratish zarur. Bu jarayon o'quvchilar va o'qituvchilar o'rtasidagi o'zaro anglashuvni va ishonchni mustahkamlashga, shuningdek, o'qituvchining pedagogik texnikalari va yondoshuvlarini takomillashtirishga yordam beradi. Bundan tashqari, samarali muloqot o'quvchilarning mustaqil fikrlash qobiliyatlarini rivojlantirishga ham xizmat qiladi. O'qituvchining ochiq va tushunarli muloqoti o'quvchilarning qiziqishini oshirib, ularni o'z fikrlarini erkin ifodalashga undaydi. Natijada, o'quvchilar dars jarayonida faollashib, bilimlarni yanada chuqurroq o'zlashtiradilar. Samarali muloqotning yana bir muhim jihati shundaki, u o'quvchilar va o'qituvchi o'rtasida ishonchli muhitni shakllantiradi. Ishonchli va ochiq muloqot o'quvchilarga o'z fikrlarini erkin bildirish, savollar berish va fikr almashish imkonini yaratadi. Bu esa o'quvchilarning darsga bo'lgan qiziqishini oshiradi hamda ularning ijtimoiy ko'nikmalarini rivojlantiradi [1]. Shuningdek, samarali muloqot ta'lim jarayonining interfaolligini oshiradi. O'qituvchilarning savol-javob, munozara, guruhli ish kabi metodlardan foydalanishi o'quvchilarning o'rganish jarayonida faol ishtirok etishiga yordam beradi. Ushbu metodlar nafaqat bilim olish jarayonini yaxshilaydi, balki o'quvchilarning mantiqiy va tanqidiy fikrlash qobiliyatlarini ham rivojlantiradi. Bundan tashqari, emotsional intellekt ham samarali muloqotning ajralmas qismi hisoblanadi. O'qituvchining mehribonligi, tushunishi va sabr-toqati o'quvchilarning dars jarayoniga ijobiy munosabatda bo'lishlariga yordam beradi. Agar o'quvchilar o'zlarini hurmat qilinayotgan va qadrlanayotgan deb his qilsalar, ular darslarga yanada ishtiyoq bilan qatnashadilar. O'qituvchi va o'quvchilar o'rtasidagi samarali muloqot o'quvchilarning bilim olish jarayonini yanada samarali tashkil etish, ularning o'z fikrlarini erkin ifodalashiga sharoit yaratish va ta'lim muhitini yaxshilashga xizmat qiladi. Shu sababli, o'qituvchilar pedagogik muloqot ko'nikmalarini doimiy ravishda rivojlantirishlari va o'quvchilarning ehtiyojlarini inobatga olgan holda ta'lim jarayonini tashkil etishlari lozim.

1. O'quvchilarning motivatsiyasi.

Samarali muloqot o'quvchilarning darsga bo'lgan motivatsiyasini oshiradi. O'qituvchilarning qiziqarli, aniq va tushunarli gaplashishi, o'quvchilarning darsga bo'lgan qiziqishini oshiradi. O'quvchilarga individual e'tibor berish, ular bilan ochiq va samimiy suhbatlar olib borish, ularning o'ziga bo'lgan ishonchini oshiradi va o'zaro hamkorlikka asoslangan ta'limni rivojlantiradi. Bundan tashqari, o'quvchilarga shaxsiy yondashuv ko'rsatish, ularning o'ziga xos ehtiyojlarini inobatga olish va darsda faol qatnashishga undash ularning o'zlariga bo'lgan ishonchini oshiradi. Samarali muloqot orqali o'quvchilar o'zlarining fikrlarini ochiq aytishga o'rganadilar, bu esa ularning o'z-o'zini anglashiga yordam beradi [2]. Samarali muloqot nafaqat o'quvchilarning darsga bo'lgan motivatsiyasini oshiradi, balki ularning ta'lim jarayoniga faol va ishtiyoq bilan qo'shilishiga ham xizmat qiladi. O'qituvchi tomonidan qo'llaniladigan ijobiy rag'batlantirish metodlari, jumladan, maqtov, konstruktiv fikr bildirish va o'quvchilarning yutuqlarini e'tirof etish, ularning ichki motivatsiyasini shakllantirishga yordam beradi. Shuningdek, muloqotning ochiq va samimiy bo'lishi

o'quvchilarga o'zlarini erkin his qilish imkonini beradi. Bu esa o'z navbatida, ularga yangi g'oyalarni taklif qilish, savollar berish va fikr almashishda faol ishtirok etish imkoniyatini yaratadi. O'quvchilar o'z fikrlarini bildirishda qo'rqmasliklari uchun ularga hurmat bilan munosabatda bo'lish, xatolarni tanqid qilish o'rniga ularni tahlil qilib, to'g'ri yo'nalish ko'rsatish muhimdir. Bundan tashqari, o'qituvchining dars jarayonida o'quvchilarning qiziqishlariga mos mavzularni tanlashi, real hayotiy misollardan foydalanishi va darsni interaktiv usullarda tashkil etishi ham motivatsiyani oshirishda katta ahamiyatga ega. Masalan, guruhda ishlash, rolli o'yinlar, munozaralar va amaliy mashg'ulotlar orqali o'quvchilar bilimni faqat nazariy emas, balki tajriba orqali ham o'zlashtiradilar. Samarali muloqot shuningdek, o'quvchilarning o'zaro hamkorlik qilish ko'nikmalarini rivojlantiradi. Ular o'z fikrlarini boshqalar bilan bo'lishishni, turli nuqtai nazarlarni hurmat qilishni o'rganadilar. Natijada, darslar nafaqat bilim olish jarayoniga, balki shaxsiy rivojlanishga ham katta ta'sir ko'rsatadi. Shunday qilib, o'qituvchi va o'quvchilar o'rtasidagi ochiq, samimiy va motivatsion muloqot ta'lim jarayonini samarali qiladi, o'quvchilarning darsga bo'lgan qiziqishini oshiradi va ularning shaxs sifatida shakllanishiga yordam beradi.

2. Samarali ta'lim jarayoni.

O'qituvchining kommunikativ ko'nikmalari, shuningdek, o'quvchilar bilan samarali muloqot qilishda, ta'lim jarayonini yanada samarali qilishga yordam beradi. O'qituvchilar o'z muloqot uslublarini moslashtirib, o'quvchilarni aniq va ravshan tushunishga yo'naltirishi, o'quvchilar o'rtasidagi muloqotni yaxshilaydi. Bu esa ta'limning samaradorligini oshiradi. Muloqot jarayonida o'qituvchilar darsda muhim mavzularni tushuntirishda o'quvchilarning savollariga javob berish, ularga tushunarsiz nuqtalarni izohlash orqali ta'lim samaradorligini yanada kuchaytiradi. Samarali muloqot, shuningdek, o'quvchilarning ta'limdagi ijobiy munosabatini shakllantiradi. O'qituvchi tomonidan amalga oshirilgan muloyim, xushmuomalalik va o'zaro hurmatga asoslangan muloqot uslubi o'quvchilarning o'qishdagi qat'iyatini oshiradi. Bundan tashqari, o'qituvchining muloqotdagi ochiqligi va moslashuvchanligi ta'lim jarayonining yanada samarali bo'lishiga xizmat qiladi. Har bir o'quvchi o'ziga xos qobiliyat va o'rganish uslubiga ega bo'lgani sababli, o'qituvchi muloqot usullarini turli talabalarga moslashtira olishi muhimdir. Masalan, ayrim o'quvchilar ma'lumotni vizual tarzda yaxshi qabul qilsalar, boshqalar eshitish yoki amaliy mashg'ulotlar orqali yaxshiroq tushunishadi. Shuning uchun ta'lim jarayonida multimediya vositalaridan foydalanish, interaktiv metodlarni qo'llash va o'quvchilar bilan individual ishlash samaradorlikni oshiradi. Shuningdek, samarali muloqot orqali o'quvchilar orasida hamkorlik va jamoaviy muhit shakllanadi. Guruh bo'lib ishlash, fikr almashish va muammolarni birgalikda hal qilish kabi usullar o'quvchilarning nafaqat bilim darajasini, balki ijtimoiy ko'nikmalarini ham rivojlantiradi. Natijada, ular o'z fikrlarini aniq ifodalash, boshqalarni tinglash va mantiqiy xulosa chiqarish qobiliyatlarini oshiradilar. Bundan tashqari, o'qituvchining hissiy jihatdan barqaror bo'lishi, uning muloqotida samimiylik va tushunish hissini yaratishi o'quvchilarning ruhiy holatiga ham ijobiy ta'sir ko'rsatadi. O'zaro hurmatga asoslangan dars jarayoni stress va qo'rquvni kamaytirib, o'quvchilarning faolligini oshiradi. Agar o'quvchi o'zini erkin va qo'llab-quvvatlangan his qilsa, u darslarda faol ishtirok etishga va yangi bilimlarni o'zlashtirishga ko'proq intiladi. Shunday qilib, samarali ta'lim jarayoni o'qituvchi va o'quvchilar o'rtasidagi ochiq va tushunarli muloqotga asoslanadi. O'qituvchining kommunikativ ko'nikmalari, moslashuvchanligi va hurmatga asoslangan yondashuvi nafaqat bilim berish, balki

o'quvchilarning mustaqil fikrlashini rivojlantirish va ularni ta'lim jarayoniga faol jalb qilish uchun ham muhim omildir.

3. O'qituvchi va o'quvchi o'rtasidagi ishonch.

O'qituvchi va o'quvchi o'rtasida ishonchli va ochiq muloqot o'rnatilishi ta'lim sifatiga bevosita ta'sir qiladi. Ishonchli muloqot o'quvchilarni o'z fikrlarini erkin ifoda etishga, savollar berishga va muloqotda faol ishtirok etishga undaydi. Bu esa o'quvchilarning o'qishdagi muvaffaqiyatlarini oshiradi. O'qituvchining o'quvchilarni doimiy ravishda qo'llab-quvvatlashi va ularga yordam berishga tayyorligi o'quvchilarning o'zlariga bo'lgan ishonchini mustahkamlaydi. O'quvchilarning muvaffaqiyatlari va o'zgarishlari o'qituvchilarning muloqoti orqali sezilarli darajada oshadi. O'qituvchi va o'quvchi o'rtasidagi ishonchli munosabatlar o'quvchilarning o'qishga bo'lgan ijobiy munosabatini shakllantiradi va ularni yanada faol bo'lishga rag'batlantiradi. Ishonch asosida qurilgan muloqotda o'quvchilar o'z fikrlarini erkin bayon qilishdan cho'chimaydilar, xatolarini tan olishdan qo'rqmaydilar va bilim olish jarayonida faollik ko'rsatadilar [4]. O'qituvchining o'quvchilarga nisbatan hurmat bilan yondashuvi va ularni qadrlashi o'quvchilarning o'zlarini dars jarayonining muhim qismi sifatida his qilishlariga yordam beradi. Shuningdek, o'qituvchi o'quvchilarni diqqat bilan tinglashi, ularning fikrlarini e'tiborsiz qoldirmasligi va rag'batlantiruvchi mulohazalar bildirish orqali ishonch muhitini mustahkamlashi mumkin. Masalan, o'quvchining savoliga e'tibor bilan javob berish yoki uning muvaffaqiyatlarini e'tirof etish o'quvchining o'ziga bo'lgan ishonchini oshiradi va bilim olishga bo'lgan qiziqishini kuchaytiradi. Bundan tashqari, o'qituvchining adolatli va ob'ektiv baholash tizimi ham o'quvchilar bilan ishonchli munosabat o'rnatishda muhim o'rin tutadi [5]. Agar o'quvchi baholash jarayoni shaffof va adolatli ekaniga ishonsa, u o'zining natijalariga ko'proq e'tibor qaratadi va kelajakdagi muvaffaqiyatlari uchun mas'uliyatni o'z zimmasiga olishga tayyor bo'ladi. O'qituvchi va o'quvchi o'rtasidagi ishonch faqatgina dars jarayonida emas, balki ta'lim muhitining umumiy ijobiy ruhiyatiga ham ta'sir qiladi. O'quvchilar o'zlarini darsda qulay va xavfsiz his qilsalar, ular yangi bilimlarni o'zlashtirishga yanada intiluvchan bo'ladilar, ijodiy va tanqidiy fikrlash qobiliyatlarini rivojlantirishga harakat qiladilar. Shunday qilib, o'qituvchi va o'quvchi o'rtasidagi ishonchli muloqot nafaqat ta'lim jarayonining samaradorligini oshiradi, balki o'quvchilarning o'zlariga bo'lgan ishonchini mustahkamlab, ularning shaxsiy rivojlanishiga ham katta hissa qo'shadi. Samarali muloqot va ta'lim sifati o'rtasidagi bog'liqlik o'quvchilarning akademik yutuqlari ko'p jihatdan ta'lim jarayonidagi muloqot sifatiga bog'liq. O'qituvchining aniq, ravshan va tushunarli muloqoti o'quvchilarning dars materialini samarali o'zlashtirishiga yordam beradi. Bundan tashqari, o'qituvchining interfaol yondashuvi o'quvchilarni bilim olish jarayoniga faol jalb etish orqali ularning kognitiv rivojlanishiga ijobiy ta'sir ko'rsatadi [6]. O'quvchilarning ta'limga bo'lgan motivatsiyasini oshirishda ham samarali muloqot muhim rol o'ynaydi. Deci va Ryan tomonidan ishlab chiqilgan o'z-o'zini aniqlash nazariyasiga ko'ra, insonlarning motivatsiyasi avtonomiya, kompetensiya va ijtimoiy bog'liqlikka asoslanadi [7]. Agar o'qituvchi ochiq va qo'llab-quvvatlovchi muloqot uslubini tanlasa, o'quvchilarning darsga bo'lgan ishtiyoqi ortadi, bu esa o'z navbatida akademik yutuqlarga ijobiy ta'sir qiladi.

O'qituvchi va o'quvchi o'rtasidagi ishonch va uning ta'lim jarayoniga ta'siri

Muloqot samaradorligi nafaqat axborot almashish bilan, balki o'qituvchi va o'quvchi o'rtasida ishonch muhitining shakllanishi bilan ham bog'liq. O'qituvchining o'quvchilarga nisbatan hurmat va e'tibor bilan yondashishi, ularning fikrlarini tinglashi va qadrlashi o'quvchilarda o'ziga ishonchni oshiradi va ularni o'z fikrlarini ochiq ifodalashga undaydi.

Tadqiqotlarga ko'ra, ishonchli muloqotga asoslangan ta'lim muhitida o'quvchilar o'zlarining qobiliyatlariga nisbatan ijobiy munosabatda bo'lishadi, bu esa ularning akademik faolligini oshiradi [8]. Shuningdek, o'qituvchi va o'quvchilar o'rtasida samarali muloqot mavjud bo'lganda, o'quvchilar o'zlarini psixologik jihatdan xavfsiz his qilishadi. Bu esa, o'z navbatida, ularning ijodkorligi va tanqidiy fikrlash qobiliyatlarini rivojlantirishga yordam beradi. O'quvchilarga nisbatan qo'llaniladigan empatik va emotsional jihatdan qo'llab-quvvatlovchi muloqot uslublari stress va tashvish darajasini kamaytiradi, shuningdek, ijobiy o'quv muhitini shakllantiradi [9].

Samarali muloqotning rivojlanishi uchun o'qituvchilar bir qator pedagogik yondoshuvlarni qo'llashlari kerak. Bularning ichida:

1. Aktiv tinglash: O'qituvchilar o'quvchilarni diqqat bilan tinglashi va ularga o'z fikrlarini erkin ifodalashga imkon yaratishi lozim. Tinglash orqali o'qituvchi o'quvchilarni anglashga va ularga mos tarzda javob berishga imkon topadi [10]. Aktiv tinglash nafaqat o'qituvchi va o'quvchi o'rtasidagi ishonchni mustahkamlaydi, balki o'quvchilarning dars jarayonida o'zlarini qadrlangan va tinglangan his qilishlariga yordam beradi. O'qituvchi o'quvchilarni faqat eshitish bilan kifoyalanmay, balki ularning aytayotgan fikrlarini tushunishga va to'g'ri yo'naltirishga harakat qilishi kerak. Buning uchun o'qituvchi o'quvchilarning savollariga jiddiy e'tibor qaratishi, ularning fikrlarini inkor etmasligi va javob qaytarishda samimiy bo'lishi muhim. Masalan, o'quvchining fikri yoki savoli to'g'ri bo'lmasa ham, unga e'tibor bilan quloq solish va tushuntirish orqali o'quvchi o'z xatolaridan saboq olishi va kelajakda yanada ishonchli fikr bildirishga intilishi mumkin. Shuningdek, aktiv tinglash jarayonida o'qituvchi mimika, tana harakati va tasdiqlovchi so'zlardan foydalanib, o'quvchiga diqqat bilan tinglayotganini bildirish muhimdir. Masalan, "Ha, men tushundim", "Bu juda qiziq fikr", "Buni batafsil tushuntirib bera olasanmi?" kabi ifodalar orqali o'qituvchi o'quvchini yanada faolroq fikr almashishga undashi mumkin. Bundan tashqari, o'quvchilar o'z fikrlarini bemalol ifodalashi uchun ularga savollar berish, munozaralarda ishtirok etishga chorlash va ularning javoblariga baho bermasdan, sabr bilan tinglash ham aktiv tinglashning muhim qismidir. Bu uslub o'quvchilarning mantiqiy fikrlash qobiliyatlarini rivojlantiradi va ularni mustaqil o'ylashga undaydi. Natijada, aktiv tinglash o'qituvchi va o'quvchi o'rtasidagi muloqotni yanada samarali qiladi, o'quvchilarning o'zlariga bo'lgan ishonchini oshiradi va ta'lim jarayonining sifatini yaxshilashga xizmat qiladi.

2. Emotsional intellektni rivojlantirish: O'qituvchilar o'z his-tuyg'ularini boshqarib, o'quvchilarning emotsional holatiga e'tibor berishlari zarur. Emotsional intellektni rivojlantirish orqali o'qituvchi o'quvchilar bilan yanada mustahkam munosabatlar o'rnata oladi. Emotsional intellektni rivojlantirish o'qituvchiga nafaqat o'z his-tuyg'ularini nazorat qilish, balki o'quvchilarning hissiy holatini to'g'ri anglab, ularga mos yondashish imkonini beradi [11]. O'qituvchi dars jarayonida o'quvchilarning kayfiyatini kuzatib, ularning qiyinchiliklarini tushunishi va kerak bo'lsa, ularga hissiy qo'llab-quvvatlash ko'rsatishi muhimdir. O'quvchilarning hissiy holatini hisobga olish ularning darsga bo'lgan munosabatiga ham ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Agar o'quvchi o'zini tushunilgan va qadrlangan deb his qilsa, u darsda faolroq ishtirok etadi va o'qishga bo'lgan motivatsiyasi oshadi. Shuning uchun o'qituvchi sabr, empatiya va ijobiy munosabat orqali o'quvchilarning ishonchini qozonishi lozim. Shuningdek, emotsional intellektni rivojlantirish o'qituvchiga stressli vaziyatlarda vazminlik bilan harakat qilish va mojarolarni tinch yo'l bilan hal qilish imkonini beradi. Masalan, agar o'quvchi dars jarayonida qiyinchilikka duch kelsa yoki asabiylashsa, o'qituvchining sabr bilan unga yondashishi va qo'llab-quvvatlashi o'quvchining o'zini yanada ishonchli his qilishiga

yordam beradi. Bundan tashqari, o'qituvchi o'quvchilarga ham o'z his-tuyg'ularini to'g'ri anglash va ifodalashni o'rgatishi kerak. Bu esa o'quvchilarning o'zaro munosabatlarini yaxshilaydi, empatiya va hamdardlik hissini rivojlantiradi. Ular o'z his-tuyg'ularini boshqarishni o'rganib, stress va qiyinchiliklarga bardosh bera olish qobiliyatini shakllantiradilar. Natijada, emotsional intellektni rivojlantirish orqali o'qituvchi o'quvchilar bilan yanada mustahkam va samimiy munosabatlar o'rnatib, ta'lim jarayonini yanada samarali va qulay muhitda olib borishi mumkin. Bu nafaqat bilim olish sifatini oshiradi, balki o'quvchilarning shaxsiy va ijtimoiy rivojlanishiga ham katta hissa qo'shadi. Samarali muloqot ta'lim jarayonining ajralmas qismi bo'lib, uning sifati va samaradorligiga bevosita ta'sir ko'rsatadi. Zamonaviy pedagogika ta'limning faqat bilim uzatish jarayoni emas, balki o'quvchilarning shaxsiy rivojlanishi va ijtimoiy moslashuvini ta'minlash jarayoni ekanligini ta'kidlaydi. Shuning uchun, o'qituvchi va o'quvchi o'rtasidagi muloqotning sifati nafaqat akademik natijalarga, balki o'quvchilarning ijtimoiy-emotsional holatiga ham ta'sir qiladi.

3. Interfaol metodlar: O'qituvchilar darslarda interfaol metodlardan, muhokamalar va guruhli ishlarni qo'llash orqali o'quvchilarning muloqot qilish ko'nikmalarini rivojlantirishi mumkin. Ushbu metodlar o'quvchilarning o'zaro aloqalarini mustahkamlashga, fikr almashish va yangi g'oyalar yaratishga yordam beradi. Interfaol metodlar ta'lim jarayonini jonlantiradi va o'quvchilarni faol ishtirok etishga undaydi. Muhokamalar, rolli o'yinlar, debatlar, loyihaviy ta'lim va guruhli ishlar kabi usullar o'quvchilarning nafaqat bilimni chuqurlashtiradi, balki ularning tanqidiy fikrlash, muammolarni hal qilish va muloqot qilish ko'nikmalarini rivojlantiradi [12]. Guruhli ishlar orqali o'quvchilar bir-birlari bilan hamkorlik qilishni, fikrlarini aniq va mantiqiy tarzda ifodalashni o'rganadilar. Ular o'z fikrlarini himoya qilish va boshqalarning fikrlarini hurmat qilish kabi ijtimoiy ko'nikmalarni ham shakllantiradilar. Masalan, loyihaviy ishlar davomida o'quvchilar ma'lum bir mavzu bo'yicha izlanish olib borib, o'z xulosalarini jamoa oldida taqdim etadilar. Bu jarayon ularga ishonch bag'ishlab, jamoa bilan ishlash qobiliyatlarini oshiradi. Shuningdek, interfaol metodlar o'quvchilarning o'quv jarayoniga qiziqishini oshiradi. An'anaviy yodlash va qayta hikoya qilish usullaridan farqli ravishda, interfaol yondashuvlar o'quvchilarning mustaqil fikrlashini rivojlantirib, ularga mavzuni chuqurroq tushunish imkoniyatini yaratadi. O'qituvchi savol-javob, bahs-munozara va muammoli vaziyatlar orqali o'quvchilarning faolligini oshirib, ularni ijodiy fikrlashga undashi mumkin. Bundan tashqari, interfaol metodlarning yana bir afzalligi – o'quvchilarning dars jarayonida faol ishtirok etishi tufayli bilimlarni uzoq vaqt eslab qolishidir. Amaliy mashg'ulotlar va real hayotiy misollar orqali o'quvchilar mavzularni nafaqat tushunib olishadi, balki ularni kundalik hayotda qo'llashni ham o'rganadilar. Natijada, interfaol metodlar o'qitish jarayonining samaradorligini oshiradi, o'quvchilarni mustaqil va ijodiy fikrlashga o'rgatadi hamda ularning ijtimoiy ko'nikmalarini rivojlantirishga xizmat qiladi.

4. Individual yondashuv: Har bir o'quvchi o'ziga xos ehtiyojlarga ega bo'lib, ularga individual yondashuv ko'rsatish samarali muloqotning eng muhim jihatlaridan biridir. O'qituvchilar har bir o'quvchining o'ziga xos uslublarini va o'qish tezligini inobatga olib, shaxsiy yondashuvni joriy qilishlari kerak. Individual yondashuv har bir o'quvchining qobiliyatlari, qiziqishlari va ehtiyojlarini hisobga olgan holda ta'lim jarayonini tashkil etishga yordam beradi. O'quvchilarning bilim olish darajasi va uslubi turlicha bo'lgani sababli, o'qituvchi ularning imkoniyatlarini chuqur tushunishi va shunga mos ravishda ta'lim berishi zarur. Ba'zi o'quvchilar mavzularni tez tushunib olsalar, boshqalar qo'shimcha tushuntirish yoki amaliy mashg'ulotlarga ehtiyoj sezadilar [13]. Shu sababli, o'qituvchi turli o'qitish usullaridan

foydalanib, har bir o'quvchiga mos yondashuvni ishlab chiqishi lozim. Masalan, vizual o'quvchilar uchun diagrammalar, jadvallar va grafiklardan foydalanish samarali bo'lsa, eshitish orqali yaxshiroq o'rganadigan o'quvchilar uchun muhokamalar va audio materiallar foydali bo'lishi mumkin. Shuningdek, individual yondashuv o'quvchilarning o'ziga bo'lgan ishonchini oshirishda muhim rol o'ynaydi. O'qituvchi har bir o'quvchining yutuqlarini e'tirof etib, ularni rag'batlantirishi, qiyinchiliklarga duch kelgan o'quvchilarga esa qo'llab-quvvatlovchi fikrlar berishi kerak. Bu jarayonda o'quvchilarning kuchli va zaif tomonlarini aniqlab, ularga mos topshiriqlar berish orqali ta'lim jarayoni yanada samarali bo'lishi mumkin. Bundan tashqari, o'qituvchi o'quvchilarning shaxsiy qiziqishlarini inobatga olib, dars jarayonini ularning ehtiyojlariga moslashtirishi lozim. Masalan, matematikaga qiziqqan o'quvchilar uchun murakkabroq masalalar berish, san'at yoki adabiyotga mehr qo'ygan o'quvchilar uchun esa ijodiy topshiriqlar tayyorlash samarali bo'lishi mumkin. Natijada, individual yondashuv o'quvchilarning o'quv jarayonidagi faolligini oshiradi, ularning o'ziga bo'lgan ishonchini mustahkamlaydi va har bir o'quvchiga o'z imkoniyatlarini to'liq namoyon qilish imkoniyatini yaratadi. Bu esa ta'lim sifatini oshirishga va o'quvchilarning intellektual hamda shaxsiy rivojlanishiga ijobiy ta'sir ko'rsatadi.

Samarali muloqot o'qituvchilar va o'quvchilar o'rtasida muvaffaqiyatli ta'lim jarayonini tashkil etishda muhim ahamiyatga ega. O'qituvchilar va o'quvchilar o'rtasidagi ishonchli va ochiq aloqalar, ta'lim jarayonining samaradorligini oshiradi va o'quvchilarning akademik va shaxsiy rivojlanishiga ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Pedagogik yondoshuvlar, shuningdek, muloqot ko'nikmalarini rivojlantirishga qaratilgan metodlar samarali muloqotning rivojlanishiga yordam beradi va ta'lim sifatini oshiradi. Samarali muloqot nafaqat o'quv jarayonining samaradorligini oshiradi, balki o'quvchilarning motivatsiyasi, mustaqil fikrlashi va ijtimoiy ko'nikmalarining rivojlanishiga ham xizmat qiladi. O'qituvchi tomonidan individual yondashuv, aktiv tinglash, emotsional intellektni rivojlantirish va interfaol metodlardan foydalanish o'quvchilarni darsga jalb qilishda muhim omillardan biri hisoblanadi. Bundan tashqari, o'qituvchilarning ochiq va do'stona muomalasi o'quvchilarning o'z fikrlarini erkin ifoda etishiga, dars jarayonida faol ishtirok etishiga va o'z bilimlariga ishonch hosil qilishiga imkon yaratadi. O'quvchilar ham o'z navbatida muloqot orqali bir-birlari bilan fikr almashish, hamkorlik qilish va ijtimoiy muhitda o'z o'rnini topish kabi muhim ko'nikmalarga ega bo'ladilar. Shuningdek, ta'lim jarayonida samarali muloqotni yo'lga qo'yish orqali nafaqat akademik natijalarga erishish, balki o'quvchilarning shaxsiy rivojlanishiga ham ijobiy ta'sir ko'rsatish mumkin. O'qituvchi va o'quvchilar o'rtasidagi ishonchli munosabatlar o'quvchilarning o'z ustida ishlashiga, o'qishga bo'lgan qiziqishining ortishiga va kelajakda ijtimoiy hayotda muvaffaqiyat qozonishiga yordam beradi. Natijada, samarali muloqot ta'lim sifatini oshirishning asosiy omillaridan biri bo'lib, o'qituvchilar va o'quvchilar o'rtasidagi hamkorlikni mustahkamlash, ishonchli va qulay muhit yaratish, shuningdek, o'quvchilarning intellektual va shaxsiy rivojlanishiga katta hissa qo'shadi. Shu boisdan, pedagoglar o'z muloqot ko'nikmalarini doimiy ravishda rivojlantirib borishlari va o'quvchilarga individual yondashuv asosida ta'lim berishlari muhimdir.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Mirzayeva D. Samarali muloqot va uning ta'lim jarayonidagi o'rni. Toshkent: "O'quvchi". 2018. 92-b.
2. Qodirov S. Pedagogik muloqot metodlari. Samarqand: "Fan va texnologiya". 2020). 69-b.

3. Hasanboyeva O. Pedagogik muloqot asoslari. Toshkent: O'zbekiston Milliy Ensiklopediyasi. 2015. 148-b.
4. Yo'ldoshev M. Ta'lim jarayonida kommunikativ kompetensiya. Toshkent: Fan. 2017. 28-b.
5. Raxmonqulov A. Pedagogik texnologiyalar va interfaol usullar. Samarqand: Zarafshon. 2019. 73-b.
6. Jalolov J. Til o'qitish metodikasi. Toshkent: O'qituvchi. 2012. 64-b.
7. Nishonova S. Pedagogik mahorat va muloqot madaniyati. Toshkent: Innovatsiya-Ziyo. 2016. 41-b.
8. Turg'unov R. Samarali ta'lim va pedagogik muloqot texnologiyalari. Buxoro: Ilm-Ziyo. 2021. 32-b.
9. Ziyoyeva M. *Pedagogik psixologiya va muloqot nazariyalari.* Toshkent: O'zbekiston. 2020.
10. Qo'chqarov N.. Interfaol metodlar asosida dars o'tish usullari. Nukus: Qaraqalpaq Universiteti nashriyoti. 2018.
11. Выготский Л. С. Мышление и речь. Москва: Педагогика. 1982. –С 94
12. Леонтьев А. А. Психология общения. Москва: Смысл(1999). –С 71
13. Бодалев А. А. Личность и общение. Москва: Педагогика. 1983. –С 108

UO'K: 37.0

2011-YILDA AYOLLAR TADBIRKORLIGINING RIVOJLANISHI: "IQBOL" GAZETASI MATERIALLARI TAHLILI

<https://zenodo.org/records/15336871>

Pozilova Maftunxon Mirzoxidjon qizi
Andijon davlat pedagogika instituti

Annotatsiya. *Maqolada 2011-yilda O'zbekistonda ayollar tadbirkorligini rivojlantirish yo'nalishida amalga oshirilgan chora-tadbirlar tahlil qilinadi. "Kichik biznes va xususiy tadbirkorlik yili" doirasida ayollarni tadbirkorlikka jalb qilish, moliyaviy va ta'limiy qo'llab-quvvatlash kabi islohotlar joriy etilgan. Maqolada ayollar tadbirkorligi jamiyatning iqtisodiy va ijtimoiy rivojlanishiga qo'shgan hissasi, davlat tomonidan taqdim etilgan imtiyozli kreditlar, treninglar va ish o'rinlarining yaratilishi tahlil qilinadi. Shuningdek, muvaffaqiyatli tadbirkor ayollar faoliyati misollar orqali tadbirkorlikning ijtimoiy ahamiyati ko'rsatiladi.*

Kalit so'zlar: *ayollar tadbirkorligi, kichik biznes, xususiy tadbirkorlik, ijtimoiy rivojlanish, iqtisodiy mustaqillik, moliyaviy qo'llab-quvvatlash, o'quv treninglari, ish o'rinlari yaratish.*

Аннотация. *В статье анализируются мероприятия, проведенные в Узбекистане в 2011 году для развития женского предпринимательства. В рамках года «Малый бизнес и частное предпринимательство» были внедрены реформы, направленные на привлечение женщин в бизнес, их финансовую и образовательную поддержку. Рассматривается вклад женского предпринимательства в экономическое и социальное развитие общества, предоставление льготных кредитов, проведение тренингов и создание рабочих мест. Также приводятся примеры успешных женщин-предпринимателей, демонстрирующие социальное значение предпринимательства. Статья подчеркивает важность политики и программ, направленных на повышение экономической независимости и социального статуса женщин.*

Ключевые слова: *женское предпринимательство, малый бизнес, частное предпринимательство, социальное развитие, экономическая независимость, финансовая поддержка, обучающие тренинги, создание рабочих мест.*

Abstract. *The article analyzes the initiatives undertaken in Uzbekistan in 2011 to promote women's entrepreneurship. As part of the "Year of Small Business and Private Entrepreneurship," reforms were implemented to engage women in business and provide them with financial and educational support. The article highlights the contributions of women's entrepreneurship to the economic and social development of society, including the provision of preferential loans, training programs, and job creation. Examples of successful female entrepreneurs demonstrate the social*

